

U heeft een laag valrisico

Wat betekent dit?

Goed nieuws! U heeft weinig kans om te vallen. Uw balans, spierkracht en conditie zijn op dit moment goed. Natuurlijk verandert dat een beetje met de jaren, maar nu is er geen reden tot zorgen.

Wat kunt u doen?

Blijf actief in beweging. Wandel, fiets of doe oefeningen die u leuk vindt. Zo blijft u sterk en stevig op de been.

Laat uw valrisico elk jaar even opnieuw testen. Dovida helpt u daar graag bij.

Hoe komen wij aan deze uitkomst?

We hebben samen een valrisicotest gedaan. Daarbij stelden we enkele vragen over uw bewegen en eventuele valervaringen. Daarnaast liep u 4 meter heen en weer, zodat we uw balans en stabiliteit konden bekijken.

Met die informatie konden we goed inschatten hoe groot uw kans is om te vallen.

U heeft een matig valrisico

Wat betekent dit?

U heeft meer kans om te vallen. Dat kan komen door bijvoorbeeld minder spierkracht, een (bijna-)val of moeite met opstaan of traplopen.

Daarom is het belangrijk om hier extra aandacht aan te geven.

Wat kunt u doen?

Er zijn beweegprogramma's die helpen om sterker en stabiel te worden. Uw contactpersoon van Dovidida kijkt samen met u welk programma goed bij u past.

Ook kunt u informatie krijgen over vallen en valpreventie, zodat u weet wat u zelf kunt doen om veilig te blijven bewegen.

Laat uw valrisico elk jaar opnieuw testen – Dovidida helpt u daar graag bij.

Hoe komen wij aan deze uitkomst?

We hebben samen een valrisicotest gedaan. Daarbij stelden we enkele vragen over uw bewegen en eventuele valervaringen. Daarnaast liep u 4 meter heen en weer, zodat we uw balans en stabiliteit konden bekijken.

Met die informatie konden we goed inschatten hoe groot uw kans is om te vallen.

U heeft een hoog valrisico

Wat betekent dit?

U heeft een hoge kans om te vallen. Dat kan komen doordat u al eens bent gevallen, of door meerdere oorzaken tegelijk, zoals medicijnen, minder evenwicht of verminderde spierkracht.

Wat kunt u doen?

Een verpleegkundige van Dovidia kijkt samen met u wat de reden is dat uw kans op vallen groter is.

Daarna bespreken jullie wat u kunt doen om dat risico te verkleinen. Dat kan bijvoorbeeld een beweegprogramma zijn om sterker te worden, of begeleiding van uw huisarts, praktijkverpleegkundige of fysiotherapeut.

De verpleegkundige kan u ook informatie geven over valpreventie, zodat u weet hoe u zich veiliger kunt bewegen.

Hoe komen wij aan deze uitkomst?

We hebben samen een valrisicotest gedaan. Daarbij stelden we enkele vragen over uw bewegen en eventuele valervaringen. Daarnaast liep u 4 meter heen en weer, zodat we uw balans en stabiliteit konden bekijken.

Met die informatie konden we goed inschatten hoe groot uw kans is om te vallen.